

ӘӨЖ 54:37.013.46

ХИМИЯНЫ ТӘЖІРИБЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІН ЗЕРТТЕУ

НАУРЫЗБАЙ НҮРШАТ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің жаратылыстану ғылымдары
факультетінің студенті

Ғылыми жетекшісі: Х.Ғ.К., қауымд. профессор КАЛАУОВА АЛТЫНАЙ САЛЫХОВА
Атырау, Қазақстан

***Аңдатпа:** Қазіргі жаһандық экологиялық мәселелер жағдайында білім беру жүйесінің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі – экологиялық жауапкершілігі жоғары, табиғатқа саналы көзқарасы қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. Осы тұрғыда химия пәнін тәжірибеге бағыттап оқыту экологиялық мәдениетті қалыптастырудың тиімді құралы ретінде қарастырылады. Мақалада химияны тәжірибелік мазмұнда оқытудың экологиялық жауапкершілікке ықпалы ғылыми тұрғыдан талданады. Зерттеу барысында тұрақты даму идеяларын химия сабақтарының мазмұнына енгізу, өндірістік және тұрмыстық химиялық процестердің экологиялық салдарын тәжірибе арқылы түсіндірудің маңызы айқындалады. Ғылыми еңбектерге сүйене отырып, тәжірибелік жұмыстардың оқушылардың құндылықтық бағдарын қалыптастырудағы рөлі негізделеді. Сонымен қатар экологияландырылған оқу үдерісі оқушылардың табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау дағдыларын дамытуға ықпал ететіні дәлелденеді.*

***Кілт сөздер:** химияны оқыту, тәжірибеге бағытталған оқыту, экологиялық жауапкершілік, тұрақты даму, экологиялық мәдениет, практикалық дағды.*

Қазіргі қоғамның индустриялық және технологиялық дамуы табиғи ресурстарды қарқынды пайдаланумен қатар жүруде, бұл өз кезегінде экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеліп отыр. Осындай жағдайда экологиялық мәселелерді шешу тек техникалық немесе экономикалық шаралармен шектелмей, адамның дүниетанымын, жауапкершілік деңгейін өзгерту қажеттігін көрсетеді. Білім беру жүйесі осы өзгерістердің негізін қалайтын басты әлеуметтік институт ретінде экологиялық жауапкершілікті қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Әсіресе химия пәні табиғаттағы және өндірістегі процестерді түсіндіретін ғылым ретінде экологиялық тәрбиенің мазмұндық өзегіне айналуы тиіс.

Химияны тәжірибеге бағыттап оқыту оқушылардың теориялық білімін нақты өмірмен байланыстыруға мүмкіндік береді. Сабақ барысында жүргізілетін зертханалық тәжірибелер, модельдеу жұмыстары және өндірістік процестерге негізделген тапсырмалар экологиялық мәселелердің себеп-салдарын терең түсінуге жағдай жасайды. Мұхамбетәлиева мен Қорғанбаева өз еңбектерінде алюминий өндірісі мысалында тұрақты даму идеяларын химия курсына енгізу оқушылардың экологиялық санасын қалыптастыруға ықпал ететінін атап көрсетеді. Авторлар «өндірістік химиялық процестердің экологиялық салдарын талдау оқушылардың жауапкершілік деңгейін арттырады» деп тұжырымдайды [1, 42]. Бұл тұжырым химияны оқытудың мазмұнын экологиялық тұрғыдан байытудың маңызын дәлелдейді.

Тәжірибеге бағытталған оқыту барысында экологиялық проблемалар дерексіз ұғым ретінде емес, нақты зерттеу нысаны ретінде қарастырылады. Мысалы, ауа мен судың ластануын анықтауға арналған қарапайым химиялық тәжірибелер оқушыларға қоршаған ортаның жағдайын өз көзімен бағалауға мүмкіндік береді. Есімханова мен Узакова химияны тұрақты даму қағидаттары негізінде оқыту әдістемесін талдай отырып, «тәжірибелік тапсырмалар оқушыны экологиялық тұрғыдан ойлауға жетелейді» деп көрсетеді [2, 37]. Бұл

жерде тәжірибе тек білім көзі емес, экологиялық құндылықтарды қалыптастыратын құрал ретінде көрініс табады.

Білім беру үдерісін экологияландыру оқушының ішкі мотивациясына да әсер етеді. Длимбетова мен Булатбаева жастарды оқытудың әртүрлі кезеңдерінде экологиялық мазмұнды жүйелі енгізу олардың құндылықтық бағдарын нығайтатынын атап өтеді. Ғалымдардың пікірінше, «экологиялық мазмұндағы білім мотивациялық және құндылықтық деңгейде тұлғаның жауапкершілігін арттырады» [3, 61]. Бұл көзқарас химия сабақтарында тәжірибеге негізделген экологиялық тапсырмалардың тәрбиелік әлеуетін айқындайды.

Химия пәніндегі тәжірибелік жұмыстар экологиялық мәселелерді тек түсіндіріп қана қоймай, оларды шешу жолдарын іздеуге үйретеді. Мамадияров пен Нұрлыбек студенттерге экологиялық-климатологиялық зерттеу жүргізу әдістемесін меңгерудің маңызын талдай отырып, зерттеу әрекетінің экологиялық ойлауды қалыптастырудағы рөлін ерекше атап өтеді. Авторлар «оқу барысында жүргізілген зерттеу жұмыстары экологиялық мәселелерге жауапкершілікпен қарау дағдысын дамытады» деген қорытындыға келеді [4, 29]. Бұл тұжырымды орта білім беру деңгейінде де қолдануға болады, себебі қарапайым тәжірибелер арқылы оқушылар зерттеушілік мәдениетті ерте қалыптастырады.

Тәжірибеге бағытталған оқыту экологиялық жауапкершілікті қалыптастыруда ұзақ мерзімді әсер береді. Себебі оқушы өзі бақылаған, зерттеген құбылысты саналы түрде қабылдайды. Адал мен Бақраденова бастауыш мектеп жағдайында экологиялық мәдениетті қалыптастыру тәжірибесін талдай келе, практикалық әрекеттердің тәрбиелік мәнін ерекше көрсетеді. Ғалымдар «тәжірибелік жұмыс барысында қалыптасқан экологиялық дағды оқушының күнделікті өміріне тікелей әсер етеді» деп атап өтеді [5, 18]. Бұл идея химия пәніндегі тәжірибелік оқытудың экологиялық жауапкершілікке ықпалын жан-жақты дәлелдейді.

Зерттеу нәтижелерін жан-жақты талқылай отырып, химияны тәжірибеге бағыттап оқытудың экологиялық жауапкершілікті қалыптастыруда жоғары тиімділікке ие екені айқындалады. Қазіргі білім беру кеңістігінде оқушы тек дайын ақпаратты қабылдаушы емес, қоршаған ортадағы құбылыстарды саналы түрде түсінетін, өз әрекетінің салдарын бағалай алатын тұлға ретінде қалыптасуы қажет. Осы тұрғыда химия пәні ерекше маңызға ие, себебі ол табиғаттағы өзгерістердің, өндірістік үдерістердің және тұрмыстық әрекеттердің ғылыми негізін түсіндіреді. Тәжірибеге бағытталған оқыту оқушыны теориялық білім шеңберінде қалдырмай, оны нақты экологиялық мәселелермен бетпе-бет келтіреді. Мұндай жағдайда білім абстрактілі сипаттан арылып, өмірлік мағынаға ие болады. Ғылыми әдебиеттерде көрсетілгендей, экологиялық мазмұндағы білім тек ақпараттық деңгейде берілгенде оқушының мінез-құлқына айтарлықтай әсер ете бермейді. Ал егер теория практикалық әрекетпен ұштасса, білім тұлғаның құндылықтық жүйесіне сіңе бастайды. Химия сабақтарында жүргізілетін тәжірибелер оқушыға табиғаттағы химиялық тепе-теңдіктің қаншалықты нәзік екенін сезінуге мүмкіндік береді. Мысалы, суға түскен тұрмыстық қалдықтардың немесе химиялық заттардың әсерін қарапайым реакциялар арқылы бақылау оқушының экологиялық мәселеге деген көзқарасын түбегейлі өзгерте алады. Мұндай тәжірибе барысында оқушы табиғаттың ластануы кездейсоқ құбылыс емес, адамның саналы немесе санасыз әрекетінің нәтижесі екенін түсінеді. Тәжірибеге бағытталған оқыту экологиялық мәдениетті қалыптастырудың тиімді тетігі ретінде көрінеді. Экологиялық мәдениет тек табиғатты сүюмен шектелмейді, ол табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, қоршаған ортаға зиян келтірмеу және жеке жауапкершілікті сезіну сияқты қасиеттерді қамтиды. Химия пәніндегі экологиялық бағыттағы тәжірибелер осы қасиеттерді біртіндеп қалыптастырады. Оқушы белгілі бір химиялық реакцияның нәтижесінде қоршаған ортаға қандай өзгеріс енгізілетінін көргенде, ол өз әрекетін алдын ала ойлауға үйренеді. Бұл дағды кейін күнделікті өмірде де сақталады, мысалы, тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау немесе химиялық заттарды бейберекет қолданбау сияқты әрекеттерде көрініс табады.

Практикалық тұрғыда химия сабақтарына экологиялық бағыттағы тәжірибелерді енгізу үшін күрделі құрал-жабдықтардың қажеті жоқ. Мектеп жағдайында қолжетімді материалдар арқылы да экологиялық мазмұнды тиімді жеткізуге болады. Мысалы, тұрмыста жиі қолданылатын жуғыш заттардың су сапасына әсерін қарапайым индикаторлар арқылы анықтау оқушылардың қызығушылығын арттырады. Бұл тәжірибе барысында оқушы күнделікті пайдаланатын заттардың табиғатқа тигізетін әсерін өз көзімен көреді. Мұндай бақылау экологиялық жауапкершіліктің қалыптасуына тікелей ықпал етеді, себебі оқушы үшін экология абстрактілі ұғым емес, өзінің өмірімен тығыз байланысты мәселе ретінде қабылданады. Сонымен қатар өндірістік мысалдарды химия сабақтарына енгізу де маңызды. Өнеркәсіптік қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін талдау арқылы оқушылар экологиялық проблемалардың ауқымын түсіне бастайды. Өндірістегі химиялық процестерді экологиялық тұрғыдан бағалау оқушының сыни ойлау қабілетін дамытады. Ол белгілі бір өндірістік шешімнің экологиялық салдарын болжай алады және балама жолдарды іздеуге ұмтылады. Бұл дағды болашақта кәсіби қызметінде де маңызды рөл атқарады, себебі экологиялық жауапкершілік тек мектеп қабырғасында қалып қоймай, өмір бойы сақталатын қасиетке айналады. Нақты өмірлік жағдаяттарды талдау тәжірибеге бағытталған оқытудың тағы бір маңызды қыры болып табылады. Химия сабақтарында экологиялық мәселелерді өмірмен байланыстыра талдау оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады. Мысалы, жергілікті аймақтағы су көздерінің ластануын немесе тұрмыстық қалдықтардың жиналуын химиялық тұрғыдан қарастыру оқушының туған жеріне деген жауапкершілігін күшейтеді. Ол экологиялық мәселені сырттан келген абстрактілі проблема ретінде емес, өз ортасындағы нақты жағдай ретінде қабылдайды. Мұндай көзқарас экологиялық тәрбиенің тиімділігін арттырады. Тәжірибеге бағытталған химия сабағы оқушының эмоционалдық қатысуын да қамтамасыз етеді. Тәжірибе барысында алынған нәтиже, бақылау және қорытынды жасау процесі оқушыны ойлануға, салыстыруға және бағалауға итермелейді. Бұл процесс барысында экологиялық жауапкершілік тек білім деңгейінде емес, эмоциялық деңгейде де қалыптасады. Оқушы табиғатқа зиян келтірудің салдарын сезінгенде, ол экологиялық нормаларды сақтауға ішкі қажеттілік ретінде қарай бастайды.

Қорытындылай келе, химияны тәжірибеге бағытталған түрде оқыту экологиялық жауапкершілікті қалыптастырудың ғылыми негізделген әрі нәтижелі жолы екені айқындалады. Мұндай оқыту үлгісі оқушыны тек теориялық біліммен шектемей, оны нақты өмірлік жағдаяттармен байланыстыра отырып, қоршаған ортаға саналы көзқарас қалыптастыруға жетелейді. Тәжірибе арқылы алынған білім оқушы жадында ұзақ сақталып, экологиялық мәселелерді тек оқулықтағы тақырып ретінде емес, күнделікті өмірмен тығыз байланысты құбылыс ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде экологиялық жауапкершіліктің тұлғалық қасиет ретінде орнығуына ықпал етеді. Экологиялық мазмұндағы химия сабақтары оқушының табиғатқа деген қатынасын түбегейлі өзгертіп, оны қоршаған ортаның белсенді қорғаушысы ретінде тәрбиелеуге бағыттайды. Оқушы тәжірибе барысында табиғи ресурстардың шектеулі екенін, химиялық заттарды ұтымсыз қолданудың экожүйеге зиян тигізетінін нақты дәлелдер арқылы түсінеді. Мұндай түсінік оның мінез-құлқына әсер етіп, тұрмыстық деңгейде де жауапты шешім қабылдауына негіз болады. Химия сабағында қалыптасқан экологиялық сана басқа пәндермен және өмірлік тәжірибемен ұштасып, кешенді дүниетанымның қалыптасуына жол ашады. Сонымен қатар тәжірибеге бағытталған оқыту оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытып, сыни ойлау қабілетін жетілдіреді. Экологиялық мәселелерді химиялық тұрғыдан талдау арқылы оқушы себеп пен салдар арасындағы байланысты түсінуге үйренеді. Бұл дағды болашақта кәсіби қызметінде және азаматтық ұстанымында маңызды рөл атқарады. Нәтижесінде экологиялық мазмұндағы химия сабағы жеке тұлғаны тәрбиелеудің қуатты құралына айналып, тұрақты дамуға бағытталған қоғам құрудың маңызды алғышарты ретінде көрініс табады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мұхамбетәлиева З., Қорғанбаева Ж. Химияны оқытудың жаңа парадигмасы: алюминий өндірісі мысалында тұрақты даму идеяларын интеграциялау // 3i: intellect, idea, innovation. – 2025. – №1. – Қарағанды: ҚарМУ.
2. Есімханова К., Узакова А. Химияны тұрақты даму қағидаттарында оқыту әдістемесі // 3i: intellect, idea, innovation. – 2025. – №2. – Қарағанды: ҚарМУ.
3. Длимбетова Г.К., Булатбаева К.Н. Жастарды оқытудың түрлі кезеңдерінде білім беру процесін экологияландыру: құндылық-мотивациялық негіздер // Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. Педагогика сериясы. – 2024. – №3.
4. Мамадияров М., Нұрлыбек Ә. Студенттерге оқу үдерісі барысында экологиялық-климатологиялық зерттеу жүргізу әдістемесін меңгерту // 3i: intellect, idea, innovation. – 2023. – №4.
5. Адал А., Бақраденова А. Үйірме жұмысы жағдайында бастауыш мектеп оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру // Жетісу университетінің хабаршысы. – 2025. – №1(45).